

Apa itu filler aspal?

Dalam membuat sebuah aspal, dibutuhkan material-material tertentu di mana sesuai syarat supaya menghasilkan aspal yang berkualitas. Salah satu bahan atau material pembuat aspal adalah filler. Filler merupakan bahan butir halus yang memiliki peran sebagai pengisi pada pembuatan campuran aspal. Filler dapat berbentuk kapur, debu batu dan bahan yang lain serta harus dipakai dalam keadaan yang kering (kadar air maksimal harus 1%). Filler ini ada bermacam-macam jenis, salah satunya adalah abu vulkanik di mana penjelasannya ada di bawah ini.

Abu Vulkanik Sebagai Filler (Bahan Pengisi)

Abu vulkanik terbentuk selama terjadinya letusan gunung berapi, letusan ini bisa terjadi pada saat gas-gas yang dilarutkan dalam bebatuan memperbesar tekanan dan naik ke atas sehingga dapat dicampur dengan udara. Selain itu, pada saat air yang ada di dalam perut gunung panas dengan suhu tinggi akan memberikan hasil tekanan yang cukup besar dan bisa menghancurkan bebatuan padat gas, di mana bercampur dengan udara. Lalu membeku dan membentuk sebuah batu vulkanik dan kaca, jika tertiuip oleh angin maka partikel ini dapat berpindah sampai ribuan kilometer jauhnya.

Potongan bebatuan vulkanik dan kaca mempunyai ukuran yang kecil, abu vulkanik berbeda dengan abu yang dihasilkan dengan proses pembakaran kayu atau kertas sebab abu vulkanik tidak akan larut dalam air dan bentuknya lumayan kasar. Selain itu, abu vulkanik bisa memunculkan korosif pada bahan dan bisa mengaliri listrik jika dalam keadaan basah. Makanya abu vulkanik ini termasuk ke dalam pengertian **apa itu filler aspal?** Yang dikatakan di atas.

Ukuran butir-butir dari abu vulkanik yang didapatkan dari letusan gunung berapi bisa sangat bervariasi dan berbeda. Batu yang didapatkan dari letusan gunung berapi akan jatuh ke tanah terdejat dengan sumber letusan namun untuk partikel-partikelnya yang mana ukurannya kecil akan tertiuip angin sebab ukurannya yang begitu kecil dan ringan. Ukuran partikel-partikel tersebut sekitar 2 mm atau 0,001 mm. Bahkan ada yang lebih kecil lagi dan akan dibawa angin dengan jarak yang jauh.

Abu yang dikeluarkan oleh gunung berapi dapat berdampak serius pada kesehatan, bagi siapa saja yang menghirupnya. Abu merupakan partikel yang halus dari batuan vulkanik yang keluar dari erupsi gunung. Diameter dari abu vulkanik ini kurang dari 2 mikrometer. Abu vulkanik yang baru saja jatuh mempunyai kandungan lapis asam yang bisa memberikan iritasi pada paru-paru serta mata. Selain dampak untuk kesehatan, abu vulkanik juga bisa memberikan dampak untuk lingkungan.

Meski kelihatannya berdampak buruk, abu vulkanik sisa erupsi ternyata bisa berdampak positif untuk banyak sektor. Seperti digunakan sebagai pupuk untuk mendukung proses pembibitan. Abu vulkanik besar perannya untuk kesuburan sebab unsur mineral yang ada dalam abu vulkanik bisa mempercepat proses pertumbuhan pada tanaman.

Tidak hanya bermanfaat sebagai pupuk tanaman saja, tetapi ia juga dapat memperbaiki sifat fisika tanah dan memiliki keahlian dalam mengikat air. Abu vulkanik diyakin bisa menjadi campuran semen. Hal ini dikarenakan tingginya kandungan silika dan alumunium yang sudah identik dengan bahan campuran semen dan campuran semen berbahan abu ini tergolong kualitas kelas satu.

Pemakaian filler ke dalam campuran aspal beton akan sangat mempengaruhi karakteristik dari aspal beton tersebut. Pertanyaan **apa itu filler aspal?** Yang sudah dijawab di atas akan semakin berkembang sebab penjelasan di bawah yaitu pengaruh tersebut bisa digolongkan sebagai berikut:

1. Efek Pemakaian Filler Terhadap Karakteristik Campuran

- Filler terhadap viskoelastisitas campuran, antara lain:
 - Efek pemakaian berbagai macam jenis filler terhadap viskoelastisitas tidak sama
 - Luas permukaan filler yang semakin besar akan menaikkan viskoelastisitas campuran dibandingkan dengan luas permukaan yang kecil.
- Filler terhadap kekenyalan dan pen campuran, antara lain:
 - kadar filler yang cenderung tinggi dan meningkat akan menurunkan kekenyalan atau daktilitas suatu aspal, hal ini juga bisa terjadi pada berbagai suhu.
 - jenis filler yang dapat menaikkan viskoelastisitas aspal akan dapat menaikkan pen aspal.
- Efek suhu dan pemanasan

Jenis dan kadar filler dapat memberikan pengaruh yang berbeda pada berbagai macam temperatur atau suhu

2. Efek Pemakaian Filler Terhadap Karakteristik Campuran Aspal Beton

- Kadar filler pada campuran akan dapat mempengaruhi proses pencampuran, penerapan dan proses pemadatan. Selain itu, kadar serta jenis filler akan bisa berpengaruh terhadap sifat yang elastis pada campuran dan sensitifitas pada air.
- Pemberian filler pada campuran lapis perkerasan sebagai agregat akan menyebabkan lapis perkerasan mengalami berkurangnya kadar pori. Partikel filler bisa menempati rongga diantara partikel-artikel besar menjadi kurang.
- Iumunya, penambahan filler ini ditujukan untuk menambah stabilitas serta kerapatan dari sebuah campuran. Jika dicampur dalam aspal, filler akan membentuk bahan pengikat yang memiliki konsistensi tinggi sehingga mengikat butir agregat secara bersama-sama
- Kelompok mineral filler pada campuran beton aspal yang memiliki partikel dengan diameter yang besar dari ketebalan selaput bitumen pada permukaan batuan akan memberikan pengaruhnya yaitu saling mengunci satu sama lain.
- Sementara kelompok lainnya, partikel yang memiliki diameter kecil dari

Nah itu tadi tulisan mengenai **apa itu filler aspal?** Efek filler untuk aspal dan lain-lain. Jika anda sedang mencari jasa pengaspalan, anda bisa menghubungi kontak yang ada di bawah untuk mendapatkan penawaran spesial.

Laporan Pemindaian Plagiarisme

Periksa Tata Bahasa

Jadikan Unik

Karakter: 5591 Kata-kata: 798 Kalimat: 20 Waktu bicara: 7 Min

GO PRO No ads Deep Search Support Accurate Reports

Apa itu filler aspal? Dalam membuat sebuah aspal, dibutuhkan material-material tertentu di mana sesuai syarat supaya menghasilkan aspal yang berkualitas. Salah satu bahan atau material pembuat aspal adalah filler. Filler merupakan bahan butir halus yang memiliki peran sebagai pengisi pada pembuatan campuran aspal. Filler dapat berbentuk kapur, debu batu dan bahan yang lain serta harus dipakai dalam keadaan yang kering (kadar air maksimal harus 1%). Filler ini ada bermacam-macam jenis, salah satunya adalah abu vulkanik di mana penjelasannya ada di bawah ini. Abu Vulkanik Sebagai Filler (Bahan Pengisi) Abu vulkanik terbentuk selama terjadinya letusan gunung berapi, letusan ini bisa terjadi pada saat gas-gas yang dilarutkan dalam bebatuan memperbesar tekanan dan naik ke atas sehingga dapat dicampur dengan udara. Selain itu, pada saat air yang ada di dalam perut gunung panas dengan suhu tinggi akan memberikan hasil tekanan yang cukup besar dan bisa menghancurkan bebatuan padat gas, di mana bercampur dengan udara. Lalu membeku dan

membentuk sebuah batu v
sampai ribuan kilometer j
kecil, abu vulkanik berbeda

Membubungkan

HP for Business
Save 20% on
business devices

13-331-5068

By clicking "Accept" or continuing to use our site, you agree to our Privacy Policy for Website

